

Parrandachilik korxonasi oqova suvlarini eyxorniya (*Eichhornia crassipes* Solms) ta`sirida tozalashning ekologik asoslari.

**K.R. Yo`ldashev, UrDU, Biologiya kafedrası dotsenti, b.f.f.d.,
Sh.H. Ro'zimboyev UrDU biologiya yo'nalishi talabasi,
S.S. Nazarboyeva, UrDU biologiya yo'nalishi talabasi,
M.O. Abdullayeva UrDU biologiya yo'nalishi talabasi.**

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xorazm viloyati sharoitidagi parrandachilik korxonasi oqova suvlarida laboratoriya muxitida eyxorniya (*Eichhornia crassipes* Solms)ni ko'paytirish va suvni biologik tozalashda foydalanishning afzalliklari haqidagi ma'lumotlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: qalin yaltiroq barglar, tik suzuvchi, pistiya, ryaska, eyxorniya, azolla, biomassa, ekotizim.

Абстрактный. В данной статье изложена информация о преимуществах разведения эйхорнии (*Eichhornia crassipes* Solms) в сточных водах птицеводческого предприятия Хорезмской области и использования ее в биологической очистке воды.

Ключевые слова: толстые блестящие листья, вертикально плавающие, пистия, ряска, эйхорния, азолла, биомасса, экосистема.

Abstract. In this article, information about the advantages of breeding eichhornia (*Eichhornia crassipes* Solms) in the wastewater of a poultry enterprise in Khorezm region and using it in biological water purification is described.

Key words: thick shiny leaves, upright floating, pistia, ryaska, eichhornia, azolla, biomass, ecosystem.

Turli ishlab chiqarish korxonalari, tabiiy va sun'iy suv havzalariga aholi turar joylaridan, sanoat va qishloq xo'jalik korxonalaridan chiqadigan suvlar tozalanmasdan bevosita oqova suvlarga aylanib bormoqda. Shu boisdan, chiqindi suvlarni tozalash usullarini yanada takomillashtirish hamda bunday suvlardan

samarali va oqilona foydalanishni ilmiy asoslarini yaratish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Yuksak suv o`simliklari ta`sirida biologik tozalash jarayoni oqova suvlarni tozalashning samarali va barqaror usuli hisoblanadi. Ushbu jarayon ifloslantiruvchi moddalarni suvdan olib tashlash uchun o`simliklarning tabiiy vazifalaridan foydalanishni o`z ichiga oladi. Ushbu yondashuv nafaqat an'anaviy oqava suvlarni tozalash inshootidagi stressni kamaytiradi, balki obodonlashtirishga, suv sifatini yaxshilashga va ekotizimlarni tiklashga yordam beradi. Oqova suvlarda yuksak o`simliklardan pistiya, ryaska eyxorniya, azolla kabi o`simliklarni o`stirish davomida baliqlar va boshqa suv hayvonlari uchun ozuqa va makon ya`ni tuxum qo`yish va ko`payish uchun makon yaratiladi.

Chorvachilikning asosiy soxalari qoramolchilik, qo`ychilik, cho`chqachilik, mo`ynachilik, yilqichilik, quyunchilik soxalarida asosiy ozuqa birligiga ega bo`lgan pistiya, azolla, eyxorniya o`simliklarining biomassasidan foydalaniladi.

Tozalangan oqova suvlardan qishloq ekinlari (g`oza, bug`doy, sholi) sug`orish va yuqori hosil olish imkoniyati yaratiladi, shuningdek qishloq xo`jaligida sarflanadigan suvlar tejaladi.

Eyxorniya o`simligi biofiltatsiya jarayonida katta ustunlikka ega.

Tabiiy tarqalishi. Eyxorniya avlodi Vatani Janubiy Amerikaning tropik mintaqalari bo`lib, suvga yarim botib o`svuvchi suvda qalqib yuruvchi o`simliklardir. Bu suv o`simligi birinchi bo`lib 1960-yillarda Janubiy Amerikadagi Nyasa ko`lida topilgan bo`lib, bugungi kunda dunyoning ko`pchilik tropik, subtropik mintaqalari suv havzalarida tabiiy holda o`sadi. Ayrim manbalarda bu o`simlikning kelib chiqishi Amazonka daryosiga borib taqalishi aytilgan. U 19-asr oxirida AQSh, Janubi-Sharqiy Osiyo va Janubiy Afrikaga manzarali tur sifatida kiritilgan va hozirda ko`pchilik tropik va subtropik mintaqalarida madaniylashtirilgan [1].

Morfologik xususiyatlari. Hozirda uning olimlar tomonidan turli tabiiy suv havzalarida tabiiy holda o`sadigan 11 turi borligi aniqlangan. Hozirda bu o`simlikning dunyoda juda ko`p akvarium navlari yaratilgan. Eyxorniya avlodi

o'simliklarining tanasi 10-20 santimetr balandlikda o'sadi, ba'zan qulay sharoitda 1 metrga yetishi mumkin [3].Suvga yarim botib, tik suzuvchi ko'p yillik suv o'simligidir. Qalin yaltiroq barglari kengligi 12-15 santimetr, uzunligi 30-50 sm gacha yetishi mumkin. Ildizlarining uzunligi 50-60 sm va undan ham ortishi mumkin. Eng ko'p tarqalgan turi qalin poyali eyxorniya (*E.crassipes* Solms) dir [1]. Tajribalar eyxorniya avlodining shu turi bilan olib borildi.

Biologik xususiyatlari.. Eyxorniya yorug'likni yaxshi ko'radi,12 soatli quyosh nuri,suniy yorug'lik 0,7 Vt / L lyumen bo'lishi kerak.Bu o'simlik zararkunanda xashoratlar ta'siriga chidamli. Eyxorniyaning ko'payishi va o'sishi eng yaxshi harorati+20 dan + 30 ° S gacha , harorati +22 dan + 36 ° S gacha bo'lgan suv qulay muxitdir.

Bu o'simlik tabiiy sharoitda suvdagi kislorod va mineral moddalar hisobiga oziqlanadi. Bahor kelib kunlar qizishi bilan tez o'sa boshlaydi, quyosh nuri etarli bo'lsa bir sutkada 2-3 sm o'sishi mumkin.Xarorat 14°C ga etganda eyxorniya rivojlana boshlaydi.

Yaxshi o'sib rivojlanishi uchun 18-27°C ,gullash davrida 28-32°C xarorat kerak. Suvning ishqoriylik muxiti pH 6-6,9 qulay xisoblanadi.Bu o'simlik vegetativ usulda tez bo'linib ko'payadi.Idizpoyadan xosil bo'lgan novdadan 3-4 barg xosil bo'ladi va etuk o'simlikga aylanadi.Bunday vaziyatda yangi tanani ona poyadan ajratib boshqa joyga o'tkazish mumkin. Giatsint(eyxorniya) generativ usulda ham ko'payadi.Gullaydigan poyalari tekis, 8-12 santimetrga etishi mumkin. To'pguli boshhoqsimon to'pgulida 7-50 gul, ba'zida 60 dan ortiq gul bo'ladi. Gul zigomorf, 3-6 santimetr. ko'k yoki oq, bo'laklari tuxumsimon, uzunligi 13-25 mm, qirralari xiralashgan, markaziy bo'lak to'q ko'k rangda, pastki qismida esa sariq nuqta bor. Meva uzunligi 1,5-2,6 millimetr va eni 0,3-0,9 millimetr bo'lgan 10-13 qanotli urug' bor .Urug'idan ham ko'payadi, juda ko'p urug' xosil qiladi.Urug'lari 3 bo'lakli bo'lib,etilgandan keyin suv tagiga tushib.qulay sharoitda rivojlanib.suv yuziga

chiqadi va suzib yurib tanasi kattalasha boshlaydi. Urug'ining unib chiqish qobiliyati 30 yilga etishi mumkin [2].

Eyxorniyani oqova suvda ko'paytirish. Tajribalar suyultirilmagan va suyultirilgan oqova suvlarda 3-xil variantda olib borildi. Parrandachilik korxonasi oqovasi tarkibi aniqlangandan keyin belgilangan idishlardagi (akvarium, plastmassa idishlar) suvning 1m² yuzasiga 150 grammdan eyxorniya va azolla o'simliklari ekilib, ularning o'sishi, rivojlanishi va ko'payishi 8 kun davomida kuzatib borildi.

Shu vaqt ichida eyxorniya o'simligi oqova suv tarkibidagi mineral moddalarni o'zlashtirishi evaziga uning biomassasi 1m² suv yuzasi hisobiga birinchi variantda 800 g/m², ikkinchi variantda 715 g/m², uchinchi variantda esa 565 g/m² ni tashkil qildi.

O'simlikning kunlik o'sish dinamikasi tajribaning boshida mos ravishda - 42,3; 36,7 va 31,5 g/m² ni tashkil qildi. Eyxorniya o'simligini kunlik o'sish dinamikasi tajriba oxirida mos ravishda 433,3; 376,6 va 246,6 grammni tashkil qildi. Parchalangan mineral moddalarni o'simlik tezlik bilan qabul qilishi evaziga ularning jadallik bilan o'sishi qayd etildi (1-jadval).

1-jadval .Parrandachilik korxonasi oqova suvlarida eyxorniyaning o'sish va rivojlanish dinamikasi (laboratoriya sharoitida, 8 kun).

№	Tajriba turlari	boshida ekilgan, g/m ²	O'simligik biomassasi, g/m ²				
			kundalik o'sish (o'rtacha)		8 kunlik biomassa		jami biomassa miqdori,
			g/m ²	%	g/m ²	%	g/m ²
1	100% oqova	150,0	81,3	54,2	650,3	433,3	800,3
2	75% oqova + 25% vodoprovod suvi	150,0	70,7	47,1	565,6	376,6	715,6
3	50% oqova + 50% vodoprovod suvi	150,0	51,9	34,6	415,2	276,6	565,2

Tadqiqot davomida tajriba turlarida oqova suvning fizik-kimyoviy tarkibi tahlil qilib borildi. Eyxorniya ekkandan 3 kun keyin oqova suvining tarkibida o'zgarish borligi aniqlandi. Bunda 1-variant (oqova suv 100%, eyxorniya ekilgan)da oqova suvning harorati 27 °C ni, muhit pH 7,2 ni, rangi sarg'ish, hidi 4 ball, erigan kislorod 2,9 mg/l, KBS 95,0 mg O₂/l, oksidlanish darajasi 81,5 mg O₂/l, ammiak 2,0 mg/l, nitritlar 0,04 mg/l, nitratlar 4,0 mg/l, xloridlar 55,0 mg/l, sulfatlar 62,5 mg/l, fosfatlar 5,9 mg/l va muallaq moddalar 35,8 mg/l gacha kamaydi.

Tajribaning 2-varianti (oqova suv 75% vodoprovod suvi 25%, eyxorniya ekilgan)da suvning harorati 27 °C ni, muhit pH 7,2 ni, rangi tiniq, hidi 1,0 ball, erigan kislorod 2,7 mg/l, KBS 40,0 mg O₂/l, oksidlanish darajasi 44,6 mg O₂/l, ammiak 2,0 mg/l, nitritlar 0,02 mg/l, nitratlar 1,5 mg/l, xloridlar 39,4 mg/l, sulfatlar 42,5mg/l, fosfatlar 4,5 mg/l va muallaq moddalar 25,1 mg/l gacha kamaydi.

Tajribaning 3-varianti (oqova suv 50 % vodoprovod suvi 50 %, eyxorniya ekilgan) da suvning harorati 27 °C ni, muhit pH 7,5 ni, rangi tiniq, hidi yo'q, erigan kislorod 4,2 mg/l, KBS 38,5 mg/l O₂/l , oksidlanish darajasi 45,3 mg O₂/l, ammiak 1,0 mg/l, nitritlar 0.02 mg/l, nitratlar 2,0 mg/l, xloridlar 26,8 mg/l, sulfatlar 24,4 mg/l, fosfatlar 2,0 mg/l gacha kamaydi va muallaq moddalar aniqlanmadi. Nazorat variantdagi oqova suvlarning tarkibi deyarli o'zgarmadi .

Tajriba davom ettirilib, 8- kunlik natija tahlil qilindi. Bunda 1-variant (oqova suv 100%, eyxorniya ekilgan)da oqova suvning harorati 28,0 °C ni, muhit pH 7,4 ni, rangi tiniq, hidi yo'q, erigan kislorod 5,7 mg/l, KBS 16,4 mg O₂/l, oksidlanish darajasi 12,4 mg O₂/l, ammiak yo'q, nitritlar yo'q, nitratlar yo'q, xloridlar 45,4 mg/l, sulfatlar 31,6 mg/l, fosfatlar 1,8 mg/l va muallaq moddalar 12,5 mg/l gacha kamaydi. laboratoriya sharoitida eyxorniya o'stirilganda 1m² suv yuzasida 150-200 dan 900-950 gramm gacha biomassa to'plashi, hamda o'rganilgan ko'rsatkichlar bo'yisha organo-mineral moddalardan tozalash darajasi 90-94% ga yetishi ilmiy asoslandi. Bu natijadan ko'rinib turibdiki tadqiqotni ochiq dala sharoitiga tadbiiq qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Shoyaqubov R.Sh., Xo'jjiev S.O., Raximov J.A. Oqova suvlarni tozalashda yuksak suv o'simligi – eyxorniya (*Eichhornia crassipes* Solms.) dan foydalanish // O'simliklar molekulyar biologiyasining dolzarb muammolari: Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent, 2008. –B. 56-59.
2. Xolmurodova T.N. Yuksak suv o'simliklari va ulardan foydalanish istiqbollari// Mikroskopik suvo'tlari va yuksak suv o'simliklarni ko'paytirish, ularni xalq xo'jaligida qo'llash // Res. konf. –Buxoro, 2018. –B. 111-116.
3. A. Rahimov, S. Rahimova. Suv o'simliklari ozuqa manbai. Toshkent O'zbekiston «Fan nashriyoti» 1987.